

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ РЕТИНАЛЬНАЯ НЕЙРОДЕГЕНЕРАЦИЯ СЕТЧАТКИ

Юлдашева Н.М.
Ботирходжа Л.Б.

Республиканский специализированный научно-практический центр
Ё.Х. Туракулова

эндокринологии им. Академика

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10617233>

Согласно данным Международной федерации диабета в мире живут 537 млн пациентов с сахарным диабетом [1]. У пациентов, страдающих сахарным диабетом (СД), риск развития осложнений основного заболевания достаточно высок, в том числе и риск развития диабетической ретинопатии (ДР). Диабетическая ретинопатия не только часто встречающееся осложнение СД, но и признано самым тяжелым, поскольку часто приводит к необратимой потере зрения. В 2021 году в мире было зарегистрировано 103 миллиона человек, страдающих той или иной формой диабетической ретинопатии, что составляет 22,3% от общего количества пациентов с СД (Teo et al., 2021).

Современные методы исследования позволили рассматривать ДР не только, как сосудистое осложнение СД, но и как нейродегенеративный процесс. При этом современные методы исследования позволяют регистрировать ретинальную нейродегенерацию гораздо раньше, чем удастся обнаружить такие сосудистые признаки ДР, как микроаневризмы и ретинальные геморрагии [2, 3]. Чаще всего обнаруживаемыми при оптической когерентной томографии (ОКТ) признаками нейродегенерации были гибель ганглиозных клеток, уменьшение толщины сетчатки [4, 5]. Также по данным электроретинографии (ЭРГ) обнаруживали признаки активации глии.

Цель исследования: проанализировать морфофункциональные изменения органа зрения у пациентов с ретинальной нейродегенерацией и отсутствием признаков ДР.

Материал и методы исследования. В данной работе представлены результаты обследования 11 пациентов с СД и признаками ретинальной нейродегенерации. Всем пациентам были проведены рутинные офтальмологические исследования, включавшие, визометрию с кераторефрактометрией и определением максимально корригированной остроты зрения, бесконтактную тонометрию, статическую периметрию на компьютерном автопериметре APS-6000BER, биомикроскопию переднего

отрезка глаза и биомикроофтальмоскопию с высокодиоптрийными линзами (60 и 78D). Оптическую когерентную томографию проводили на томографе DRI OCT Triton, в котором представлены и мультимодальная визуализация глазного дна, и томография по технологии Swept Source. Кроме того, пациентам проводили рутинные лабораторные исследования: уровни гликемии крови, биохимические исследования крови, показатели липидограммы и др. Кроме того, были проведены консультации смежных специалистов: эндокринолога, невропатолога, оториноларинголога, нефролога и др. Была проведена магнитно-резонансная томография головного мозга. Пациентка дала добровольное информированное согласие на участие в обследовании и опубликование результатов ее обследования в специализированной печати.

Результаты исследования. Нами были обследованы оба глаза 11 пациентов с СД 2 типа в возрасте от 42 до 57 лет. Средний возраст пациентов составил $51,4 \pm 6,3$ лет. Длительность СД колебалась от 2 до 12 лет, в среднем $6,4 \pm 4,1$ лет. Для терапии СД 2 типа пациенты получали пероральные сахароснижающие препараты, ни в одном случае При поступлении пациенты предъявляли следующие жалобы: 3 пациента (13,6%) отмечали снижение зрения в темное время суток, 4 пациента (18,2%) отмечали блики, еще 1 пациент (4,5%) периодически отмечал искажения цветов, в остальных случаях жалобы пациенты не предъявляли (13,6%). Показатели максимальной корригируемой остроты зрения в среднем составили $0,94 \pm 0,03$. Коррекцию зрения осуществляли с учетом показателя автоматической рефрактометрии. У 7 пациентов (63,6%) на обоих глазах регистрировали эмметропию, у 3 пациентов (27,3%) – гиперметропию слабой степени, у 1 пациента (9,1%) – миопию слабой степени. Внутриглазное давление во всех случаях не превышало нормальных показателей и в среднем составило $16,3 \pm 0,4$ мм рт. ст. Патологических изменений переднего отрезка (роговица, конъюнктива, передняя камера) во всех наблюдениях обнаружено не было. У 8 пациентов (72,7%) были обнаружены незначительные помутнения хрусталика, у остальных пациентов помутнений хрусталика выявлено не было. Вероятно, помутнения были обусловлены длительным течением СД 2 типа и слабым контролем гликемии. В тоже время по данным ультразвуковой биомикроскопии утолщения хрусталика, достаточного для смещения иридохрусталиковой диафрагмы ни у одного пациента зарегистрировано не было.

При офтальмобиомикроскопии на глазном дне у 4 пациентов (36,4%) были обнаружены микроаневризмы, единичные кровоизлияния, в макулярной области сосуды были штопорообразно извитыми. У этих пациентов была зарегистрирована Непролиферативная диабетическая ретинопатия. У остальных 7 пациентов (63,6%) признаков диабетической ретинопатии зарегистрировано не было. Был выставлен диагноз: ангиопатия сетчатки или фоновая ретинопатия. Наиболее значимые изменения были зарегистрированы на ОКТ. Карта общей толщины внутренних и наружных слоев составлялась на основании протокола Retina Map при исследовании девяти зон: фовеа (диаметр 1 мм), парафовеа (диаметр 3 мм), перифовеа (диаметр 5 мм). Пара- и перифовеа делились на четыре квадранта: верхний, нижний, носовой и височный. Также при помощи протокола GСС определяли толщину комплекса ганглиозных клеток сетчатки, объем их фокальных и глобальных потерь.

По результатам ОКТ на обоих глазах пациентов и с признаками ДР и без признаков ДР было зарегистрировано истончение сетчатки в макулярной области различной степени выраженности. Истончение затрагивало от 3 до 8 из 9 зон Macular Map. Средняя толщина сетчатки в этой зоне составила $232,6 \pm 34,1$ μm на обоих глазу, общий объем макулярной зоны в среднем составил $6,91 \pm 0,6$ mm^3 на обоих глазу. Наиболее значимое истончение на обоих глазах регистрировали в слое нервных волокон сетчатки (RNFL) одинаково в нижнем и верхнем сегментах. А в слое ганглиозных клеток (GCC) истончение было более выраженным в нижнем сегменте. По данным лабораторных анализов у нашей пациентки повышенными были лишь уровни гликемии, оставшиеся показатели оставались в пределах возрастной нормы. По данным МРТ патологических изменений головного мозга выявлено не было.

Заключение. Выявленные у пациентов с СД 2 типа признаки нейродегенерации сетчатки, а именно ее истончение в макулярной области по данным ОКТ были зарегистрированы и у пациентов с ДР, и у пациентов без признаков ДР. Это свидетельствует в пользу того, что нейродегенерация сетчатки предшествует признакам ДР, но и параллельно протекает и при появлении ДР.

Использованная литература:

1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 10th edn. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2021.

2. Кулыбышева В.С., Ронзина И.А., Гамидов А.А. Нейродегенеративные изменения сетчатки у пациентов с сахарным диабетом. Вестник офтальмологии. 2019;5:31–7.
3. Shawky SS, Elagouz MH, Ismail AM, Elhawwary AM. Macular thickness in healthy controls and diabetics without diabetic macular edema. Egypt Retina J. 2018;5:1–5.
4. Kadlubowska J, Malaguarnera L, Waz P, Zorena K. Neurodegeneration and neuroinflammation in diabetic retinopathy: potential approaches to delay neuronal loss. Curr Neuropharmacol. 2016;14(8):831–9.
5. Simo R, Stitt AW, Gardner TW. Neurodegeneration in diabetic retinopathy: does it really matter? Diabetologia. 2018;61(9):1902–12.
6. Srinivasan S, Dehghani C, Pritchard N. et al. Corneal and retinal neuronal degeneration in early stages of diabetic retinopathy. Investig Ophthalmol Vis Sci. 2017;58:6365–73.
7. Hegazy AI, Zedan RH, Macky TA. Et al. Retinal ganglion cell complex changes using spectral domain optical coherence tomography in diabetic patients without retinopathy. Int J Ophthalmol. 2017;10(3):427–33.